

GUIA DOCENTE

SESIÓN 2 - “Uso de las RRSS en la comunicación y divulgación científica en educación”

Dr. Elias Said-Hung

Universidad Internacional de La Rioja

Bloque 1: Fundamentos de la Divulgación Científica

- **Temas principales:**
 - Diferencias entre divulgar y diseminar conocimiento.
 - Modelos tradicionales (publicaciones científicas, congresos) vs modelos actuales (RRSS, plataformas digitales).
- **Actividades sugeridas:**
 - Debate: ¿Qué ventajas ofrecen las RRSS frente a los modelos tradicionales?
 - Análisis de ejemplos reales de divulgadores científicos destacados (e.g., Javier Santaolalla, Teresa Paneque).

Bloque 2: Motivaciones y Utilidad de la Divulgación Científica

- **Temas principales:**
 - Motivaciones para divulgar: compartir descubrimientos, fomentar la innovación, comprender el mundo.
 - Beneficios científicos: reputación, generación de redes, revisión abierta de resultados.
- **Actividades sugeridas:**
 - Reflexión grupal: ¿Cómo puede la divulgación científica mejorar tu campo de estudio?
 - Estudio de casos sobre cómo la divulgación ha generado impacto social o académico.

Bloque 3: Desafíos en la Diseminación Científica

- **Temas principales:**
 - Barreras para comunicar conceptos complejos a diferentes públicos.
 - Acceso limitado y combate contra la desinformación.
- **Actividades sugeridas:**
 - Taller práctico: Diseñar mensajes científicos accesibles para audiencias no especializadas.
 - Discusión sobre estrategias para combatir la desinformación científica.

Bloque 4: Uso Estratégico de Redes Sociales

- **Temas principales:**
 - Planificación estratégica en RRSS: definir público objetivo, mensajes clave y métricas (Altmetrics).
 - Herramientas prácticas: hashtags, menciones, narrativas visuales.
- **Actividades sugeridas:**
 - Creación de contenido científico adaptado a diferentes plataformas (Twitter, Instagram, TikTok).
 - Evaluar perfiles académicos en RRSS e identificar buenas prácticas.

Bloque 5: Ejemplos Inspiradores

- **Temas principales:**
 - Casos destacados de divulgadores científicos:
 - Gemma del Caño (@farmagemma): combate la desinformación alimentaria.
 - Eduardo Sáenz de Cabezón (Derivando): storytelling matemático.
 - Teresa Paneque (@terepaneque): astronomía accesible.
 - Javier Santaolalla: física con humor en TikTok y YouTube.

- **Actividades sugeridas:**
 - Analizar los estilos comunicativos de estos divulgadores e identificar elementos clave que puedan replicarse.

Metodología

1. **Aprendizaje basado en proyectos:** Los estudiantes trabajarán en proyectos prácticos relacionados con su área académica o profesional.
2. **Estudio de casos:** Se analizarán ejemplos reales para conectar teoría con práctica.
3. **Enfoque colaborativo:** Se fomentará el trabajo en equipo para diseñar estrategias efectivas de comunicación científica.

Curso resultado del proyecto ‘Comunicación y disseminación científica, en materia educativa en España, a través de las redes sociales (COMSCIENCIAEDUSPAIN)’ - FCT-20-15761.

Proyecto financiado por Ministerio de Ciencia e Innovación y FECYT. Programa: Convocatoria de ayudas para el Fomento de la Cultura Científica, Tecnológica y de la Innovación.